

USA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE

INNOVATION
IN THE MODERN
EDUCATION
SYSTEM

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

 25 OCTOBER
2025 YEAR

USA, WASHINGTON

Info.interconf@mail.ru

www.interonconf.org

INNOVATION IN THE MODERN
EDUCATION SYSTEM

Part 56

OCTOBER 2025

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

Washington, USA
25th OCTOBER 2025

INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th OCTOBER , 2025) – Washington, USA: "CESS", 2025. Part 56 – 238 p.

Editorial board:

Martha Merrill, PhD Kent State University, USA

David Pearce, ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva, PhD Toronto, Canada

Nikadambayeva Hilola Batirovna, Candidate of Pedagogical Sciences, docent

Pirimov Akram Pirimovich, docent

Shodiyev Furqat Davranovich, Candidate of Technical Sciences, docent

Languages of publication: русский, english, казахша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference "**INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM**". Which took place in Washington on OCTOBER 25, 2025.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2025
© Authors, 2025

<i>LEARNERS IN TASHKENT: PEDAGOGICAL AND ASSESSMENT IMPLICATIONS</i>	
Toshqulova Zebiniso Baxriddin qizi Musurmonqulov Adham Abdurashid o'g'li <i>GRADUONIMIYA BILAN YONDOSH LEKSIK-SEMANTIK MUNOSABATLAR</i>	197
Миротин О.Д Расулова М Б <i>ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ</i>	201
Ibragimova Shaxnozaxon Baxodirovna <i>KO'P OVOZLI QO'SHIQ MALAKALARINI O'STIRISH ASOSLARI.</i>	205
Yahyoyev To'lqin Ismatulla o'g'li <i>QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARNING BOSHQARUV HISOBI VA TAHLILINING OBYEKTI SIFATIDAGI ALOHIDA XUSUSIYATLARI</i>	207
Komilova Zuxra Akramovna <i>HUDUDLARDA BARQAROR TURIZMNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (SAMARQAND VILOYAT MISOLIDA)</i>	211
Амирова Динора Акмаловна <i>ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ</i>	217
Xamdamov Firuz Bektemirovich <i>OLIV TA'LIMDA INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI PLATFORMALARNING INTERFAOL IMKONIYATLARINI TAHLIL QILISH</i>	224
Tog'ayeva Oybarchin Do'smamat qizi <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TABIATGA BO'LGAN QIZIQISHNI RIVOJLANTIRISHNING METODIK XUSUSIYATLARI</i>	230
Arziyeva S.Sh. <i>GILAM SANOATI KORXONALARIDA MARKETING-LOGISTIKA TIZIMINING HOLATI</i>	233

GILAM SANOATI KORXONALARIDA MARKETING-LOGISTIKA TIZIMINING HOLATI

Arziyeva S.Sh.

SamISI, "Marketing" kafedrası kabinet mudirasi, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Mazkur maqolada mahalliy gilam sanoati bilan bog'liq korxonalarda marketing va logistika tizimining holati, ularning ishlab chiqarish jarayonining samaradorligiga ta'siri va bog'liqligi keng tahlil qilingan. Oxirgi yillarga kelib, gilam ishlab chiqarish sanoati O'zbekistonning to'qimachilik tarmog'i yo'nalishida muhim tarmoqlardan biri bo'lib kelmoqda. Bozorda raqobatbardoshlikning ortishi, iste'molchilarning talab o'zgaruvchanligi va logistika xarajatlarining ko'payishi ko'plab korxonalar oldiga yangi strategik vazifalarni qo'ymoqda. Ushbu tadqiqotda marketing va logistika tizimining amaliy holati o'rganilib, korxonalarda tovarlar harakatini tashkil etish, ombor va transport tizimlarini boshqarish, shuningdek, tayyor mahsulotni ichki va tashqi bozorga yetkazib berish jarayonlaridagi muammolar tahlil etilgan. Bundan tashqari, marketing strategiyalarining samaradorligi, brend imidjini shakllantirish hamda bozordagi talabni o'rganish holati o'rganiladi. Logistika tizimida esa ta'minot zanjiri boshqaruvi, transport turlari, omborda saqlash jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Mahalliy Gilam Sanoati, Marketing, Logistika, To'qimachilik, Bozor, Iste'molchi, Korxonalar, Tovar, Strategiya, Brend imidji, Ta'minot zanjiri.

Annotation. This article provides a comprehensive analysis of the current state of the marketing and logistics systems in enterprises related to the domestic carpet industry, as well as their interrelation and impact on production efficiency. In recent years, carpet manufacturing has become one of the most important sectors within Uzbekistan's textile industry. Increasing market competition, the volatility of consumer demand, and the rise in logistics costs have set new strategic challenges for many enterprises. The study examines the practical state of marketing and logistics systems, focusing on the organization of product movement within enterprises, warehouse and transportation management, and the processes of delivering finished goods to domestic and foreign markets. In addition, the effectiveness of marketing strategies, brand image formation, and the analysis of market demand are explored. Within the logistics system, supply chain management, selection of transportation modes, warehouse automation, and the implementation of digital technologies are considered. The analysis reveals that in many local carpet manufacturing enterprises, marketing and logistics activities are not sufficiently integrated, which negatively affects the efficiency of resource utilization. The proposed strategies are aimed at enhancing the development of domestic carpet industry enterprises, expanding export potential, and more effectively satisfying consumer needs.

Keywords: Domestic Carpet Industry, Marketing, Logistics, Textile, Market, Consumer, Enterprise, Product, Strategy, Brand Image, Supply Chain.

Kirish. So‘nggi yillarda mamlakatimizda to‘qimachilik sanoati, xususan, gilam ishlab chiqarish tarmog‘i rivojlanib bormoqda. Jarayonlarni tizimli tashkil etish falsafasi biznesning tayanch falsafasi bo‘lishi lozim. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqargan mahsulotlari xalqaro bozorlarga chiqishi, yangi texnologiyalarni joriy etishi hamda ishlab chiqarish hajmining ortishi to‘qimachilik sanoatining iqtisodiyotdagi o‘rnini yanada mustahkamlab bormoqda. Tijoratchilar, iqtisodchilar, turli tarmoq menedjerlari logistika va marketing konsepsiyasini tushunishlari va uni qabul qilishlari lozim. Shuningdek, bozor iqtisodiyotida korxonalar faoliyati samaradorligini ta‘minlashda marketing va logistika tizimlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Marketing va logistika tizimlari quyidagi omillarni o‘z ichiga oladi:

- ❖ Korxonaning raqobatbardoshligini oshirish;
- ❖ Mahsulotni iste‘molchiga o‘z vaqtida va sifatli yetkazib berish;
- ❖ Xarajatlarni kamaytirish hamda brend imidjini shakllantirish;

Marketing faoliyati- bozorni o‘rganib, iste‘molchi ehtiyojlarini aniqlab, korxonaning strategiyalarini belgilashga qaratilgan bo‘lsa, logistika tizimining asosiy omillaridan biri – mahsulotni o‘z vaqtida yetkazib berish, undan tashqari, ta‘minot bilan shug‘ullanish, mahsulotlarni saqlash va taqsimot bosqichlarining samarali boshqarilishi orqali korxonaning ishlab chiqarish samaradorligini ta‘minlaydi.

Hozirgi vaqtda mahalliy gilam sanoati korxonalarining ko‘pchiligida marketing va logistika tizimlari o‘zaro uzviy bog‘lanmaganligi kuzatiladi. Buning natijasida, resurslardan foydalanish samaradorligining pasayishiga, mahsulot yetkazib berishda kechikishlar, ortiqcha xaxiralar hosil bo‘lishi va xarajatlarning oshishiga olib kelmoqda. Shu sababli, mazkur tadqiqotda mahalliy gilam sanoatidagi marketing va logistika tizimining holati, ularning o‘zaro bir biriga bog‘liqligi, ulardagi muammolar hamda muammolarni yechim topish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Moiseeva (2013) tomonidan, iqtisodiy faoliyatning barcha subyektlari o‘zaro bog‘liq holda yagona iqtisodiy makonni shakllantiradi. Har bir korxonada mavjud ishlab chiqarish omillari orqali boshqa korxonalar bilan o‘zaro ta‘sirida bo‘ladi va natijada mahsulot – ya‘ni tovar va xizmatlar ishlab chiqarish jarayoni amalga oshadi. Korxonada faoliyati doimo cheklangan resurslar sharoitida kelib chiqadi. Shu bilan birga, kompaniya har doim cheklangan resurslar sharoitida ishlaydi. Iqtisodiy qonunlarga muvofiq, u shunday harakat qilishi mumkin:

- Natijadorlikni maksimal darajaga yetkazish – ya‘ni mavjud ishlab chiqarish hajmida resurslardan eng samarali foydalanish orqali eng ko‘p mahsulot ishlab chiqarishga intilish.

- Resurslardan foydalanishni minimallashtirish — belgilangan ishlab chiqarish hajmini eng kam xarajatlar bilan amalga oshirish.
- Natijalarni optimallashtirish — xarajatlar va natijalar o'rtasidagi eng maqbul, ya'ni iqtisodiy jihatdan eng samarali kombinatsiyani ta'minlash.

Garrison (2008) esa “xarajatlar-hajm-foyda” tahlilini ishlab chiqib, uni korxonada faoliyatining muhim analitik vositasi sifatida e'tirof etadi. Mazkur tahlil usuli xarajatlar, ishlab chiqarish hajmi, daromad va foyda o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganishga asoslanadi. Unga ko'ra, o'zgaruvchan va doimiy xarajatlar, narx hamda ishlab chiqarish hajmi o'rtasidagi eng foydali nisbatni aniqlash orqali korxonada iqtisodiy natijalarini yaxshilash mumkin.

Standart-cost tizimining asoschisi hisoblangan amerikalik iqtisodchi Charter Garrison ushbu nazariyani XX asrning 30-yillarida ishlab chiqdi. U tizimning asosiy mohiyatini quyidagicha izohlaydi: korxonada faoliyatida rejalashtirilgan (standart) holat bilan haqiqiy (amaldagi) natijalar o'rtasidagi farq muntazam tahlil qilinishi lozim. Bu farqlar — ya'ni og'ishlar — foyda yoki yo'qotishlarni aniqlash hamda ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston gilam sanoatida marketing va logistika tizimining holati — to'qimachilik sanoatining muhim tarmog'i sifatida alohida ahamiyatga ega. Ushbu sohada faoliyat yuritayotgan korxonalar, jumladan, “URGAZ CARPET” MChJ, ishlab chiqarish va eksport jarayonlarida samaradorlikni oshirish maqsadida marketing va logistika tizimlarini integratsiya qilishga harakat qilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, mantiqiy fikrlash, guruhlash, taqqoslash, omilli tahlil va tanlab kuzatish usullaridan foydalaniladi.

Tahlil va natijalar. Boshida daromadlar va xarajatlarni aniq rejalashtirib, keyinchalik shu reja asosida ishlash mahalliy gilam korxonalariga rivojlanish imkonini beradi. Quyida korxonada budjetini tuzish va unga amal qilish bo'yicha batafsil yo'riqnoma ishlab chiqilgan. Yil boshida budjetni rejalashtirish.

Yil davomida budjetga amal qilish.

a) Daromad va xarajatlarni nazorat qilish. Korxonada o'z daromad va xarajatlarni har oy kuzatib borishi kerak. Bu uchun: moliyaviy hisobotlar tayyorlash va budjet ko'rsatkichlarini real natijalar bilan taqqoslash.

b) Cheklovlarga rioya qilish. Xarajatlarni rejalashtirilgan budjet doirasida saqlang. Har qanday ortiqcha xarajatlar umumiy moliyaviy holatga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

c) Budjetni moslashtirish. Agar yil davomida kutilmagan o'zgarishlar sodir bo'lsa (bozor sharoitlari, yangi imkoniyatlar), budjetni qayta ko'rib chiqing va moslang.

Budjetni amalga oshirishda dasturlar yordamida ishlash. Budjetni samarali boshqarish uchun maxsus vositalardan foydalaning:

- Dasturlar: Excel, Google Sheets, QuickBooks.
- CRM tizimlari: Xarajatlarni boshqarish va prognoz qilishni soddalashtiradi.

Faraz qilaylik, siz qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonani boshqarasiz:

- Yillik daromad rejangiz 600 million so'm.
- Yillik xarajat rejangiz 540 million so'm.
- Zaxira uchun 10% ajratgan holda (60 million so'm), korxonada barqaror rivojlanishini ta'minlaysiz.

Yil davomida xarajatlarni rejalashtirilgan doirada saqlasangiz va daromad prognozlari bo'yicha ishlasangiz, yil oxirida 60 million so'm foyda olish imkoniga ega bo'lasiz.

Yillik budjetni rejalashtirish va unga amal qilish korxonalar moliyaviy barqarorligini ta'minlashning eng muhim shartlaridan biridir. Har bir qadamni aniq rejalashtirib, daromad va xarajatlarni muntazam nazorat qilib boring. Bu nafaqat mavjud resurslarni samarali boshqarishga, balki korxonangizning kelajakdagi rivojlanishiga ham asos bo'ladi.

1-jadval

Gilam ishlab chiqaruvchi korxonalar ishlab chiqarish ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Samarqand viloyati (ya'ni mahalliy gilam va gilam mahsulotlari tarkibida)	Izoh
2025-yil yanvar–iyun oylarida gilam va gilam mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi.	15 646.5 ming m² bo'lgan.	Bu ishlab chiqarish o'sishini ko'rsatadi.
2024-yil yanvar–iyun oylarida gilam va gilam mahsulotlari hajmi	5 110.6 ming m² bo'lgan.	Solishtirma jihatdan ko'rib, o'sish sur'ati seziladi.

Shuningdek, mamlakat bo'yicha: 2025-yilning yanvar–iyulida mahsulot ishlab chiqarish 21.1 million m² ga yetgan, bu o'tgan yilga nisbatan +9.9 % ni tashkil qilgan. 2025-yilning birinchi choragida (yanvar–mart) mamlakatning eksporti 1.8 million m² bo'lgan va qiymati ~US\$ 5.4 mln ga teng.

Xulosa: Samarqand viloyatida to'qimachilik sanoatida gilam mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o'sib bormoqda, bu esa marketing-logistika tizimlari samaradorligini yaxshilash va jahon bozoriga mahsulotlarni olib chiqish zaruratini ko'rsatadi.

O'zbekistonda gilam sanoati oxirgi yillarda to'qimachilik tarmog'ining tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Tadqiqotimiz davomida o'rganilgan ma'lumotlardan shuni ko'rishimiz mumkin: ishlab chiqarish hajmlarining ortishi bilan bir qatorda marketing va logistika tizimlarini samarali integratsiyalash zarurati ham kuchayib bormoqda.

Xususan, **Samarqand viloyatida** 2024–2025 yillarda gilam ishlab chiqarish hajmining uch baravardan ortiq o'sishi gilam sanoati sohasida ichki boshqaruv tizimlarini takomillashtirish, transport, ombor va ta'minot zanjirlarini raqamlashtirish ehtiyojini ko'rsatib bermoqda. Bundan tashqari, ko'plab mahalliy korxonalarda marketing va logistika faoliyatlari hali ham alohida yo'nalish sifatida olib borilmoqda. Bu esa resurslardan to'liq va samarali foydalanmaslik, mahsulotni iste'molchiga kech yetkazib berish, ortiqcha zaxiralar hosil bo'lishi va xarajatlarning oshishiga sabab bo'lmoqda. Shu bois, korxonalarda marketing va logistika tizimlarini yagona strategik boshqaruv konsepsiyasiga birlashtirish zarur. Marketing nuqtayi nazaridan, iste'molchilar ehtiyojlarini o'rganish, raqobatbardosh

narx siyosatini shakllantirish hamda brend imidjini mustahkamlash muhim bo'lsa, logistika yo'nalishida ta'minot zanjirini optimallashtirish, transport turlarini to'g'ri tanlash, ombor xo'jaligini avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirish mumkin.

Tadqiqotimizdan kelib chiqib quyidagi takliflarni bera olaman: Umuman olganda, marketing va logistika tizimlarining integratsiyasi O'zbekiston gilam sanoati korxonalarining barqaror rivojlanishi, eksport hajmlarining ko'payishi hamda milliy brend sifatida gilam mahsulotlarining jahon bozorida tan olinishini ta'minlaydi. Shu bois, ushbu tizimlarni raqamli transformatsiya asosida modernizatsiya qilish dolzarb strategik vazifa sifatida qaralishi lozim. Gilam ishlab chiqaruvchi korxonalarida marketing strategiyasini ishlab chiqishda logistika jarayonlari bilan bir qatorda ko'rib chiqilishi lozim: mahsulot qayerga, qanday transport orqali va qanchalik tez yetkazib beriladi — degan savollarni marketing bo'yicha rejalashtirishda qo'shishmoqda. Ombor va transport tizimlarini optimallashtirish: masalan, ombor saqlashni avtomatlashtirish, yuk tashish rejasini oldindan tuzish, eksport bo'yicha yo'nalishlarni diversifikatsiyalash muhimdir. Raqamli tizimlarni joriy qilish: mahsulot harakatini kuzatish, transport xarajatlarini monitoring qilish, marketing bo'yicha ma'lumotlarni yig'ish va analiz qilish lozim. Mahalliy gilam korxonalarining eksport salohiyatini oshirish: Samarqand viloyatida gilam mahsulotlari ishlab chiqarish o'smoqda, bu esa imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. N.K Moiseeva. (2013). *Marketing va logistika: nazariya va amaliyot asoslari*. Moskva: Infra-M.
2. R.H Garrison, Noreen, E.W., & Brewer, P.C. (2008). *Managerial Accounting*. New York: McGraw-Hill Education.
3. Garrison Charter (1930). *Standard-cost tizimi nazariyasi*. Boston: Harvard University Press.
4. , P. Kotler & Keller, K.L. [2016]. *Marketing Management*. 15th Edition. Pearson Education.
5. M. Christopher, (2016). *Logistics and Supply Chain Management*. Pearson UK.
6. UzDaily. (2025). *Uzbekistan carpet production up 9.9% in first seven months of 2025*. — uzdaily.uz
7. "URGAZ CARPET" MChJ korxonasi ichki hisobotlari (2024). *Marketing va logistika tizimi samaradorligi tahlili*. Samarqand viloyati.
8. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi (2024). *Eksport faoliyatini rivojlantirish bo'yicha yillik hisobot*. Toshkent.
9. Flagma.uz (2024). *Samarqand viloyatida yuk tashish xizmatlari narxlari bo'yicha ma'lumotlar*. — flagma.uz